

Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Tantangan Globalisasi

Rahayu

Email: 1910111320009@mhs.ulm.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peran yang besar dan strategis. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Keberhasilan suatu implementasi strategi tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik dan taktik pembelajaran (Sanjaya, 2016, hlm 52). Guru sejarah memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses pembelajaran sejarah. Setiap guru sejarah harus memperluas pengetahuan historisnya dengan menguasai beberapa pengetahuan dasar dari ilmu-ilmu berkaitan seperti sejarah filsafat, sejarah sastra dan lainnya untuk memperkuat pembelajaran sejarah. Guru sejarah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk menciptakan kembali adegan atau rekaan masa lampau.

Era abad 21 ini memberikan perubahan besar pada tatanan dunia secara menyeluruh yang ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang guru harus menggunakan metode yang dapat membuat suasana kelas menjadi sebuah tempat banyak diminati oleh peserta didik terutama pembelajaran sejarah yang dianggap pelajaran yang membosankan. Guru sejarah harus memiliki pengetahuan yang bagus dalam pembelajaran sekarang seperti penggunaan teknologi.

PENDAHULUAN

Memahami strategi dalam pembelajaran sejarah sangat penting karena dalam materi pembelajaran sejarah cenderung tidak menjejali peserta didik dengan banyak-banyaknya fakta. Materi harus dikemas sedemikian rupa sehingga ringan dan mudah dikuasai oleh siswa. Materi pembelajaran sejarah menyangkut peristiwa, tokoh, waktu, dan tempat. Pengaturan materi ajar sejarah tidak dapat dilepaskan dari aspek kronologis, dengan demikian materi harus disusun untuk membentuk sebuah urutan cerita yang logis dan mudah dipahami oleh peserta didik.

Suatu strategi pembelajaran sejarah yang diterapkan oleh guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan melalui berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode

pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain (Abdul Majid, 2013:25).

Guru sejarah dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan karena guru berada dibaris terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru yang berlangsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentranfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Kebutuhan guru yang berkualitas semakin tinggi saat ini harus disikapi secara positif oleh para pengelola pendidikan guru. Respons positif ini harus ditunjukkan dengan senantiasa meningkatkan mutu pendidikan yang ditawarkannya. Perbaikan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi ini jelas akan membawa dampak positif bagi penciptaan guru yang berkualitas kelak dikemudian hari (Oviyanti, 2013, hlm. 268).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan pembelajaran sejarah memegang peranan penting dalam memandu guru sebagai pendidik untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum pembelajaran berlangsung. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan member peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Selain perencanaan yang matang, hal ini juga tergantung bagaimana guru mengimplementasikan perencanaan yang ia buat. Perencanaan pembelajaran yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dalam pembelajaran sejarah perencanaan ini merupakan salah satu ujung tombak untuk membentuk karakter bangsa atau pembelajaran merupakan pelajaran yang penting diajarkan agar generasi penerus tidak kehilangan identitas dirinya. Strategi pembelajaran sejarah terdapat di perencanaan juga dan bagaimana melaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui metode pembelajaran (Majid, 2013 : 193).

Guru memiliki peran penting dalam pembelajaran sejarah karena sebagai tenaga pendidik diharapkan akan menggerakkan unsure-unsur yang ada pada pembelajaran sejarah. Sebagai tenaga pendidik dalam pelajaran sejarah, guru harus mampu menghadirkan sesuatu yang baik terkait dengan model, strategi, metode, sampai pada penggunaan media pembelajaran yang tepat dengan kondisi sekarang. Menurut Muchit (2007) menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual bukanlah suatu model dalam pembelajaran tetapi lebih dimaksudkan sebagai suatu kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih mengedepankan idealitas pendidikan sehingga benar-benar dapat menghasilkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Beberapa model pembelajaran yang

merupakan aplikasi pembelajaran kontekstual antara lain model pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah. Menyampaikan materi pelajaran sejarah dengan menggunakan penyajian diskusi atau metode ceramah. Strategi pembelajaran sejarah melalui ceramah dan demonstrasi bisa dilakukan guru dalam menyampaikan fakta-fakta dan prinsip-prinsip, daripada pembelajaran yang hanya membuat catatan-catatan saja. Demonstrasi sama dengan ceramah dalam hal komunikasi langsung dan pemberian informasi dari guru kepada peserta didik. Demonstrasi melibatkan pendekatan visual untuk menguji proses, informasi, ide-ide. (Wanarsih, 2017)

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Kehidupan Abad ke-21 penuh dengan perubahan dari kehidupan sebelumnya dalam dimensi yang lebih luas dan skala yang lebih tinggi karena inovasi dalam berpikir dan teknologi yang juga lebih beragam dan berderajat tinggi. Meski pun demikian, pendidikan dan terutama pendidikan sejarah tetap memberi perhatian utama kepada pengembangan kualitas manusia yang berpikir menghasilkan dan menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan generasi muda mampu menghadapi kehidupan abad ke-21 yang penuh dengan perubahan seperti dikemukakan di atas, secara spesifik pendidikan sejarah perlu mengembangkan tiga kompetensi pendidikan sejarah yang terkait dengan perubahan (Hasan, 2018), yaitu: 1) Kompetensi mengenal dan memahami perubahan yang sudah terjadi, sedang dan akan terjadi dalam lingkaran kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa dan umat manusia. 2) Kompetensi mengadaptasi perubahan dalam memperkaya kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa sebagai manusia yang menggunakan teknologi bukan yang dikuasai teknologi. 3) Kompetensi menentukan perubahan untuk kehidupan masa depan dirinya, masyarakat, bangsa dan umat manusia sebagai penguasa teknologi dan kebahagiaan kehidupan kemanusiaan. (Hasan, 2019 : 61-72)

Abad 21 ditandai dengan terjadinya transformasi besar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang didorong oleh empat kekuatan besar yang saling berkaitan, yakni kemajuan teknologi, perubahan demografi, globalisasi, dan lingkungan (Susilo & Sarkowi, 2018) teknologi menjadi salah satu kata kunci, selain globalisasi yang selalu didengungkan pada abad 21. Berbicara situasi dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemic Covid-19. Pandemic ini sendiri melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang dimana di dunia pendidikan terjadi beberapa masalah diantaranya adalah jaringan tidak stabil dan kouta internet yang memberatkan peserta didik. Secara umum terdapat dua tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring selama masa pandemic Covid-19, yakni: 1) Kurang siapnya guru dalam menghadapi system pembelajaran daring; 2) Guru memberikan banyak materi dan tugas kepada peserta didik. Sehingga, dua hal ini yang memberatkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran sejarah, dua tantangan tersebut juga tidak terlepas dengan kegiatan pembelajaran sejarah secara daring

yang dilakukan saat ini. Maka peluang guru dapat memanfaatkan teknologi ketika melaksanakan pembelajaran saat ini. Ada beberapa cara yang dapat digunakan seperti membuat grup atau kelas daring via whatsapp, pembelajaran melalui video conference (zoom, google meet, dan lainnya). (Absor, 2020 : 30-35)

SIMPULAN

Guru merupakan tonggak utama dalam pendidikan di dunia. Guru profesional adalah guru yang menjadi sumber inspirasi dan pematik gairah belajar bagi peserta didiknya, karena guru meyakini kepentingan ilmunya ini demi masa depan peserta didiknya. Guru sejarah harus mampu melihat karakter didiknya dan menghargai setiap perbedaan yang menjadi latar belakang siswanya.

Pada abad 21 ini dimana semua era teknologi dan komunikasi sumber pembelajaran sejarah sangat berlimpah guru dan peserta didik memiliki peluang untuk mengaja dan belajar sejarah. Guru dapat menggunakan metode berbagai macam seperti download dan tonton film sebagai media pembelajaran atau pemanfaat alat perekam yang tersedia kepala peserta didik bisa menghasilkan gagasan kreatif-imajinatif sekaligus hasil dari pembelajaran. Strategi guru dalam implementasi pembelajaran abad 21 ,melalui model pembelajaran daring ini untuk meningkatkan kompetensi guru yang harus mampu menguasai berbagai aplikasi IT dalam proses pembelajaran.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Hasan, S. H. (2019). Pendidikan sejarah untuk kehidupan abad ke-21. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 2(2) 61-72.

Absor, N. F. (2020). Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *CHRONOLOGIA*, 2(1), 30-35.